

TURAQLI EKONOMIKALIQ ÓSIWDI EKONOMETRIKALIQ ANALIZLEWDIŃ ÁHMIYETI

Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich

**Qaraqalpaqstan Respublikası Investiciyalar,
sanaat hám sawda ministrligi bólim bashlı**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13868171>

Annotaciya: Maqalada turaqlı ekonomikalıq ósiwdi ekonometrikalıq analizlewdiń áhmiyeti haqqında sóz etildi, Ózbekstan ekonomikasınıń turaqlı ósiwin támiyinlew menen baylanisli usınıslar berildi.

Gilt sózler: Ekonomikalıq ósiw, ekonomikanı modernizaciyalaw, investiciya, diversifikaciya, integraciya, infrastruktura.

Ekonomikalıq ósiwdiń statistikalıq analiziniń tiykarın, ekonomikalıq ósiw hám ósiw faktorları arasında qanday baylanisli formaları bar, bul baylanisli formalarınıń eń áhmiyetlileri qaysı hám olar basqalarınan nesi menen parıqlanıwın anıqlaw quraydı.

Ekonomikalıq ósiw hám onıń ayırım bólimlerindeki baylanisliq tómendegi ózgesheliklerge iye boladı. Birinshiden olar bir-birin talap etiw ózgeshelikine iye; ekonomikalıq ósiw ulıwma hár tárepleme ósiw nátiyjesi bolıp tabıladı sol sebepli de xojalıq rawajlanıwı pútkil ekonomikalıq ósiwdi belgileydi. Ekinshiden bular bir mártelik baylanisliq bolıp tabıladı, sebebi ekonomikalıq ósiw tárepleri sırtqı faktorlar esaplanbaydı.

Sebep-aqıbet tiykarı orın tutatuǵın nizamlıqlar tiykarında ekonomikalıq ósiw hám onıń ayırıqsha tárepleri menen baylanisliqti analiz etiw jaqsı nátiyje bermeydi. Sebebi bul nizamlıqlarda sebep-aqıbetten tisqari, waqıt boyınsha waqıyaların izbe-izligi de zárúrli áhmyetke iye boladı. Ekonomikalıq ósiw hám onıń baǵdarları arasındaǵı baylanisliqti kórsetiw ushın bir waqıtta birgelikte bolıp ótetuǵın waqıyalar nizamlıqlarınan paydalanıw gózlengen nátiyjeni beredi. O.Langediń aytıp ótkenindey birgelikte hám bir waqıtta júzege keliwshi baylanisliq, strukturalardı ózgeriwshi waqıya hám nizamlıqlarǵa tiyisli boladı.

Analiz etiletuǵın baylanisliqtiń bir waqıtta hám birge júz beriwine tiykarı itibardı qaratqan halda, analizdiń ekonomikalıq ósiw baǵdarların, sebep-aqıbet tiykarında emes, bálki strukturalıq ózgerisler tiykarında ámelge asıratuǵın usılınan paydalanıw maqsetke muwapıq boladı.

Strukturalıq analizde, ekonomikalıq ósiwdiń baǵdarları arasındaǵı qatnaslar hám muǵdarlıq, hám sapalıq tárepten tekseriledi. Bunda ekonomikalıq ósiwdiń baǵdarları arasındaǵı qatnasların rawajlanıw dárejelerinde hám basqıshlarında saqlanıp qalıw yamasa qalmawın anıqlawdan ibarat. Bunnan tisqari ámeldegi qatnaslardı turaqlastırıw, ózgeris jaǵdayların anıqlaw hám baǵdarların ekonomikalıq ósiw tárepine baǵdarlanıwı kerek.

Elimizdeki ekonomikalıq ósiwdi ózinde sáwlelendiretuǵın kórsetkishler Rawajlanıw strategiyasınıń tabıslı bolıwın, ekonomikalıq reformalardı tereńlestiriw hám mámleketti rawajlandırıwdiń baslı baǵdarlarında erisilgen tabıslardıń ámeliy kórinisi bolıp tabıladı. Ekonomikalıq ósiwdi támiyinlew ekonomikalıq reformalardıń barlıq baǵdarlarında ámelge asırılıp atırǵan ilajlar menen bekkem baylanisli.

Ekonomikanı modernizaciyalaw hám texnikalıq jańalaw processlerine qaratılǵan investiciyalar (atap aytqanda shet el investiciyaları) kólemin kóbeytiw, eksport kólemin asırıw hám onıń quramın jetilistiriw, ekonomikaǵa salıq jugin kemeytiw, mámleket byudjeti

qárejetlerin jáne de optimallastırıw, bank sisteması turaqlılıǵın bekkemlew, banklerdiń kreditlew potencialın asırıw boyınsha ilajlar turaqlı ekonomikalıq ósiwge erisiw ushın faktor boladı.

Mámleketimiz ekonomikasınıń tábiyiy qásiyetleri, onıń mineral hám shiyki ónim, jumısshı kúshi resursları menen jaqsı támiyinlengenligi, ekonomikamızdıń shet el mámleketleri ekonomikasına tereń integraciyalasqanligi, jáhán pandemiyası ekonomikalıq daǵdarısınıń óz tásir kúshin ele joǵatpaǵanlıǵın esapqa alǵan halda Ózbekstan ekonomikasınıń turaqlı joqarı ósiw pátlerin támiyinleytuǵın jollar retinde tómendegilerdi sanap ótiwimiz múmkin:

✓ Islep shıǵarıwdı modernizaciyalaw, texnikalıq jańalaw hám diversifikaciyalaw jumısların dawam ettiriw;

✓ Sanaat ónimleri arasında joqarı bolǵan ónimler túrin kóbeytiw hám sapa tárepien xalıq aralıq talaplarǵa juwap beretuǵın dárejege jetkiziw;

✓ Awıl xojalıǵında ekonomikalıq reformalardı tereńlestiriw, awıl xojalıǵı shiyki zatın tereń qayta isleytuǵın hám básekiles ónimler óndiriwshi jergilikli sanaat kárxanaları iskerligin rawajlandırıw, azıq-awqat qawipsizligi máselelerin sheshiw ushın awıllarda bekkem baza, infrastruktura hám kommunikaciyalardı jaratıw;

✓ Aktiv investiciya siyasatın alıp barıw, zárúrli strategiyalıq áhmiyetke iye joybarlardı ámelge asırıw, tiykarǵı kapitalǵa baǵdarlangan investiciyalar kólemin, dáslep tuwrıdan-tuwrı shet el investiciyalardı tartıw esabınan asırıw;

✓ Ekonomikada salıq júgin kemeytiw, nátiyjede payda bolǵan bos pul qarjların aqlıǵa say qayta bólistiriw;

✓ Kishi biznes hám jeke isbilermenlikti, xızmet kórsetiw hám servis tarawın rawajlandırıwdı xoshametleytuǵın ilajlardı dawam ettiriw hám bunıń nátiyjesinde onıń JIÓdegi úlesin jáne de asırıw;

✓ Ekonomikanı turaqlı rawajlandiriwdıń zárúrli faktori retinde xalıq bántliginiń támiyinlew, dáramatlar, tutınıw byudjeti hám ulıwma, turmıs dárejesin turaqlı asırıw, tutınıw talabın asırıwdı xoshametlew;

Juwmaq retinde tómendegi usinislardı beriw orınlı:

✓ Ekonomikalıq ósiwdiń joqarı pátlerin támiyinlew boyınsha ekonomikada strukturalıq ózgerislerdi joqarı pát penen dawam ettiriw;

✓ Mámleketimiz ekonomikasınıń eń zárúrli tarmaqları esaplangan sanaat, xızmet kórsetiw hám servis tarawı, awıl xojalıǵın jáne de rawajlandırıw hám olar arasındaǵı kooperacion baylanıslardı bekkemlew;

✓ Xalıq bántligi hám dáramatları dárejesiniń asıwın támiyinleytuǵın kishi biznes hám jeke isbilermenlikti jáne de qollap-quwwatlaw, olarǵa beriletuǵın kredit sistemaların jáne de ápiwaylastırıw hám de olardıń iskerligine tosqınlıq etiwshi hár qıylı faktorlardı saplastırıw;

✓ Ekonomikalıq turaqlılıqtı támiyinlep turıw ushın mámleketimiz ekonomikalıq kórsetkishlerin makroekonomikalıq hám ekonometrikalıq modeller tiykarında kóbirek hám anıqlaw analiz qılıwdı kóbeytiw kerek.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yilda qabul qilingan 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" to'g'risidagi qarori.
2. Berkinov.B.B.,Mamatova F.X. "Makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash yo'llari".Risola. T."TDIU",2011.-60 b.
3. Berkinov.B.B., Axmedov U.Q., "Uy xo'jaliklari rivojlanishi va oila daromadlarini oshirish istiqbollari".T- "Fanvatexnologiya",2013.-144.b
4. Shodiyev T.Sh., Xakimov T.X., Boltaeva L.R., Ishnazarov A.I., Nurullayeva Sh.. Muminova M.A. "Ekonometrika" (o'quv qo'llanma). —T.: TDIU, 2007.-178-bet).

INNOVATIVE
ACADEMY